

Editorial

La publicación multilingüe, una evolución necesaria para la difusión del conocimiento

Multilingual publication, a necessary evolution for the dissemination of knowledge

Clemencia Zapata Lesmes¹

En calidad de editora de la Revista Científica Virtual Hexágono Pedagógico, es un honor presentar la publicación del volumen 8 correspondiente al año 2017, la cual incluye como valor agregado e innovación manuscritos en varios idiomas; este hecho, da inicio a la publicación multilingüe como herramienta legítima para aumentar el acceso a la ciencia. A partir de este año, se aceptan los artículos: científicos, de reflexión, de revisión, cortos y ensayos producto de investigación, en Español, Portugués, Inglés, Francés y Alemán, estos, deben ser originales en alguno de los idiomas determinados, condición “sine quo non” para recepción, valoración y posible aceptación.

Es necesario explicitar que no se trata de la publicación multilingüe acostumbrada, donde el mismo texto está escrito y traducido en dos o más idiomas, no, esta es una iniciativa para promover también, el aprendizaje del Español como idioma nativo de la revista, y fomentar dentro de la comunidad científica de acogida, la lectura en otras lenguas bajo el ansia del saber científico, en beneficio de la reducción de la brecha de accesibilidad idiomática existente en este momento histórico.

¹ Magister en educación, Docente líder área de investigación en Educación, Corporación Universitaria Rafael Núñez, editora de la Revista Científica Virtual Hexágono Pedagógico, líder del grupo de investigación Huellas Pedagógicas B Colciencias. hexagonopedagogico@curvirtual.edu.co

Esta novedad en la política editorial se propone acoger investigaciones y experiencias de este tipo en Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación, abrir un nuevo espacio donde estudiosos de otras latitudes divulguen sus aportes al conocimiento en estas áreas, de igual manera, pretende, cambiar la perspectiva que ha considerado como valor secundario las publicaciones en español y en portugués (Gibbs, 1995; Stolerman & Stenius, 2008; Williams, Bórquez, & Basáñez, 2008); y favorecer la visibilidad del conocimiento publicado en ésta revista científica.

Referencias.

Gibbs, W. (August, 1995). Lost Science in the Third World. *Scientific American*, 273, 92– 99.

Recuperado de: <http://www.scientificamerican.com/article/lost-science-in-thethird-world/>

Stolerman, I. P., & Stenius, K. (January, 2008). The language barrier and institutional provincialism in science. *Drug and Alcohol Dependence*, 92(1–2), 1–2. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2007.07.010>

Williams, J. R., Bórquez, A., & Basáñez, M.-G. (2008). Hispanic Latin America, Spain and the Spanish-speaking Caribbean: A rich source of reference material for public health, epidemiology and tropical medicine. *Emerging Themes in Epidemiology*, 5(1), 17. doi: <http://dx.doi.org/10.1186/1742-7622-5-17>